

جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه تهران

مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

شماره: ۰۰۹۹۱۱۱۷ س ع
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
پوست: ندارد

گواهی همکاری در نگارش گزارش پژوهشی

بدین وسیله گواهی می‌شود آقای دکتر حنیف عموزاده مجری نگارش گزارش پژوهشی «سیاستگذاری خانواده در جمهوری اسلامی ایران» با تأکید بر تجربه آلمان و بریتانیا، بوده‌اند که از تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۵ تا ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ در قالب همکاری مشترک این مرکز و معاونت آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تالیف شده است.

دکتر مجید وحید
رئیس مرکز

سیاست‌گذاری خانواده در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تجربه آلمان و بریتانیا

حنیف عموزاده مهدیرجی *

دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

گزارش سالیانه مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱. مقدمه

عزم بشر در ایجاد و حفظ زندگی خانوادگی را باید نشانه‌ای از مهمترین ویژگی منحصر به فرد حیات اجتماعی انسان دانست. خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که کودک با آن آشنا و از طریق آن به دیگران معرفی می‌شود. همین اهمیت و مرکزیت زندگی خانوادگی در حیات اجتماعی انسان، به روشنی حاکی از لزوم مقدم داشتن خانواده در حدی است که توانمان اجازه می‌دهد. با این حال، خانواده به عنوان موضوع مطالعه، عمری نسبتاً کوتاه‌تر نسبت به سایر شاخه‌های علوم اجتماعی دارد. شکل و قالب این نهاد دیرین اجتماعی در طول زمان و در عرض مکان متفاوت و متنوع جلوه کرده است. مثلاً در اکثر جوامع غربی، بیشتر شهروندان یا ازدواج می‌کنند یا در همزیستی‌هایی به سر می‌برند که قانوناً به رسمیت شناخته شده است. یکی از ویژگی‌های مشترک این زندگی‌های مشترک زناشویی بچه‌دار شدن و بچه بزرگ کردن است که هرچند ممکن است فرآیندی دشوار و اضطراب‌آور باشد اما والدین فرزندان خود را دوست داشته و به آنان عشق می‌ورزند. علاوه بر این علاقه والدین در جهت تأمین مایحتاج خانواده و اعضایش، نیازمند اشتغال و مصرف کالا است. لذا همین علاقه به خانواده و تعهد به تأمین نیازهای اعضای آن موتور محرک بازار و به تعبیری فراتر و وسیع‌تر، اصلی‌ترین قوه محرکه اجتماعات انسانی تلقی می‌شود. از طرفی، وظایف مراقبتی خانواده در قبال کودکان و سالمندان از جمله موضوعات مناقشه‌برانگیز در دنیای امروز تلقی می‌شود. رشد اندیشه برابری زنان و مردان سبب شده تا در

* Corresponding Author; hamoozadeh@ut.ac.ir

برخی مواقع توانایی‌های مراقبتی زنان و مردان در رابطه با پرورش کودکان و کیفیت این نوع مراقبت‌ها برابر فرض گرفته شود. در بسیاری از کشورهای جهان امروزه افراد نحیف و مسن تحت تکفل از بیمارستان‌ها ترخیص می‌شوند و به آسایشگاه‌ها سپرده می‌شوند تا زمانی که پس اندازهایشان ته بکشد و فرزندان بزرگسالشان اقدام به پرداخت هزینه‌ها کنند (برناردز، ۱۳۹۳، صص. ۳۱۰-۳۱۳). لذا به نظر می‌رسد که پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی مدرن سبب شده تا حتی قدیمی‌ترین نهاد اجتماعی زندگی بشر نیز دستخوش تغییراتی گردد. در این میان لزوم وجود قوه قاهره، چه در قالب تنظیم‌کننده و چه در قالب حمایت‌کننده خود، بیش از پیش احساس می‌شود. از این جهت امروزه دخالت دولت در رابطه با هدایت مسیر حرکت خانواده با توجه با نیازهای مهم جامعه به منصفه ظهور رسیده است.

کمتر از چند دهه از عمر سیاستگذاری خانواده به عنوان بخشی از سیاستگذاری اجتماعی و سیاستگذاری عمومی می‌گذرد؛ اما همچنان تبیین مفهومی سیاست خانواده با دشواری‌هایی روبه‌رو است. در ایران نیز، علی‌رغم اینکه مدت زمانی است ادبیات سیاست‌گذاری عمومی و سیاستگذاری اجتماعی در حال رشد و نمو می‌باشد، صحبت از سیاستگذاری خانواده همچنان مغفول باقی مانده و عمده توجه صورت گرفته در این زمینه، معطوف است به آثار منتشر شده توسط پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی علاقه‌مند به مطالعات زنان و جنسیت که هر چند هر یک در محتوای خود به خانواده پرداخته‌اند؛ اما همچنان نقش و جایگاه متولی امر سیاست‌سازی یعنی دولت، در این آثار کمرنگ و بی‌اثر باقی مانده است. البته لازم به توضیح است که سیاست خانواده در بیشتر کشورهای توسعه یافته‌ای که تجربه سیاست پژوهی بیشتری نسبت به ایران دارند نیز تنها در چند دهه اخیر شایع گشته است؛ بنابراین سیاستگذاری خانواده حوزه مطالعاتی نوپا در زمینه سیاست‌گذاری عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود. لذا گزارش حاضر بر آن است تا به کمک طرح دو ابزار مقایسه‌ای برای سنجش جایگاه سیاست‌های خانواده در هر کشور و تعیین نسبت آن با سیستم رفاهی هر دولت، جهت‌گیری‌های مرتبط با سیاستگذاری خانواده در هر محدوده جغرافیایی مورد مطالعه را تا حد امکان نمایان سازد. به نظر می‌رسد که ابزارهای مطروحه می‌توانند آغاز مناسبی با هدف فهم بهتر سیاست‌های خانواده تلقی شوند. در نهایت، گزارش بر آن بوده تا مطالعه‌ای تطبیقی میان سیاست‌های خانواده سه کشور آلمان و بریتانیا، به عنوان سردمداران رژیم-

های رفاهی در جهان، با سیاست‌های خانواده در جمهوری اسلامی ایران، صورت پذیرد. در این مقایسه بیشتر تمرکز نویسنده بر تطبیق پارادایم فکری مسلط بر رژیم‌های رفاهی هر سه کشور و تعیین اثر آن بر سیاستگذاری خانواده بوده است. بدیهی است که مطالعه تطبیقی تمامی ابعاد اجتماعی سیاست‌های خانواده میان این سه کشور امری است گسترده و فراتر از قدرت ارزیابی متن گزارشی حاضر؛ لذا تلاش شده است تا مقایسه صورت گرفته بیشتر به بازه زمانی دهه اول هزاره سوم و وضعیت کنونی سیاست‌سازی در هر کشور معطوف گردد.

۲. تاریخچه و تبیین مفهومی

سیاستگذاری خانواده^۱، چه در عنوان و چه در محتوای نظری و علمی خود، موضوعی مجادله برانگیز میان پژوهشگران علوم اجتماعی است؛ از این جهت که خانواده از یک سو به عنوان خصوصی‌ترین حریم زندگانی انسان مدرن و نماد تقدس مالکیت در اندیشه‌های لیبرالیستی و از سوی دیگر به عنوان اولین و مهمترین نهاد اجتماعی سازنده شهروند سیاسی در میان اجتماع گرایان^۲ در نظر گرفته می‌شود. همین امر سبب شده تا عنوان و محتوای سیاستگذاری خانواده به عنوان یک شاخه مطالعاتی با دیده تردید نگریسته شود؛ چراکه اساساً میل قدرتمندی جهت به چالش کشیدن این حوزه مطالعاتی از طریق طرح ابهاماتی همچون چرایی الزام‌آور بودن دخالت دولت در رابطه با فرموله کردن خانواده و مدیریت زیست اجتماعی شهروندان وجود دارد. علی‌رغم بلوغ نسبی و اولیة سیاست‌های خانواده به ویژه در طی دو دهه گذشته، همچنان این رشته مطالعاتی امکان و شأنت قیاسمندی^۳ در قبال دیگر حوزه‌های سیاستگذاری عمومی همچون سیاستگذاری اقتصادی و سیاستگذاری محیط زیست، به خود نیافته است. با این حال، به پشتوانه عقلانیت حمایتگر سرمایه و بازار و به دلیل درک اهمیت تعهدات خانواده^۴ به عنوان موتور محرک اقتصاد، جایگاه آن مورد توجه سیاست‌سازان و تصمیم‌گیرندگان قرار گرفته است (Bogensneider, 2000, pp. 1136-1137). پس از یک دهه از نقطه عطف این رشته یعنی سال ۱۹۸۰ که در آن کنفرانس خانواده‌ها در کاخ سفید^۵ برگزار گردید، صحبت از بلوغ شاخه

¹ Family Policy

² Communitarianism

³ Commensurable Status

⁴ Family Engagements

⁵ White House Conferences on Families

مطالعاتی سیاستگذاری خانواده امری ممکن تلقی می‌نمود. با این حال با گذشتن بیش از سه دهه از آن زمان و حتی با انتشار آثار پیشگامی همچون کتاب ارزشمند «سیاست خانواده: حکومت و خانواده‌ها در میان چهارده کشور»⁶ (Kamerman & Khan, 1978)، همچنان تعریف سیاست خانواده با دشواری روبه‌رو است به گونه‌ای که بلانکنهورن⁷ سختی ارائه این تعریف را به «میخ زدن ژله بر روی درخت و یا شنا در شهد شکر»⁸ تشبیه می‌نماید (Blankenhorn, 1990, p. 5). برآستی آیا این رشته به تعریف مشخصی جهت هدایت و چارچوب‌بندی تحقیقاتی رسیده است؟

جهت نیل به پاسخ پرسش فوق، لازم است تا ابتدا تعریفی از خانواده ارائه شود. یکی از محدود مفاهیم تعمیم داده شده و پذیرفته شده در میان جوامع مختلف، خانواده است. منظور از خانواده مجموع افراد ساکن با یکدیگر است که شامل زوج‌های ازدواج کرده و فرزندان آنان می‌گردد. کارکرد اصلی این نهاد بازتولید⁹ انسان است. این امر عموماً از طریق جفت‌گیری و مراقبت از فرزندان صورت می‌گیرد. این تعریف از خانواده بسیار به تعریف گروه‌های اهلی¹⁰، منظور گروه‌هایی که عادتاً در یک محل سکونت دارند و غذای خود را به اشتراک می‌گذارند، شباهت دارد؛ هرچند که نباید از دو تفاوت عمده و تخصصی میان این دو مفهوم غافل شد: نخست اینکه ممکن است میان گروه‌های اهلی پیوند خویشاوندی وجود نداشته باشد و دوم آنکه ممکن است اعضای یک خانواده در دو یا چند گروه اهلی عضویت داشته باشند. در واقع تعریف گروه اهلی بسیار به تعریف خانوار¹¹ شباهت دارد تا خانواده. خانواده‌ها از گذشته تا به امروز، فرم‌های متعددی را تجربه کرده‌اند: خانواده‌های ساده¹²، چندهمسری¹³، ادغام شده¹⁴، گسترده¹⁵ و دیگر انواع در حال ظهور آن. اما همه اشکال خانواده از تعاریف فوق

⁶ Family Policy: Government and Families in Fourteen Countries, by: Sheila B. Kamerman & Alfred J. Khan.

⁷ David Blankenhorn: رئیس و بنیانگذار مؤسسه ارزش‌های آمریکایی (Institute for American Values) که ابتدا از مخالفین ازدواج همجنسگرایان محسوب می‌شد اما در حال حاضر تغییر عقیده داده است.

⁸ "swimming in molasses or nailing Jell-O to a tree"

⁹ Reproductive

¹⁰ Domestic Groups

¹¹ Household

¹² خانواده ساده (Simple)، پایه (Basic) یا هسته (Nuclear)، شکل متداول و مرسوم خانواده در جوامع مختلف است. خانواده ساده متشکل از یک زن و یک مرد است که فرزند یا فرزندی دارند و خانواده بودن آنان مورد شناسایی جامعه قرار گرفته است.

¹³ خانواده چند همسری (Polygamous) نوعی از خانواده است که در آن یک زن با چند مرد و یا یک مرد با چند زن زندگی می‌کند.

¹⁴ خانواده ادغام شده (Joint) شامل یک خانواده ساده و اعضای تازه پیوسته به آن خانواده، همچون دامادها و عروس‌ها، است که با یکدیگر زندگی می‌کنند.

پیروی نمی‌کنند. در روستای آشانتی^{۱۶} در غنا، کودکانی را می‌توان مشاهده کرد که در طول روز، با ظرفی پر از غذا از خانه مادر خود خارج شده و به منزل پدر می‌روند. آن‌ها شب‌ها مجدداً به خانه مادر برگشته و تا صبح آنجا می‌مانند (Smith, 1968, pp. 302-304). در واقع قراردادان چنین خانواده‌ای در هر یک از قالب‌های ارائه شده امری دشوار تصور می‌شود، چراکه اساساً تعریف روابط اجتماعی مبتنی بر فرم‌های ظاهری، جامع و مانع نخواهد بود. لذا تأکید بر فرم و صورت خانواده‌ها در تعاریف ارائه شده مورد پذیرش بسیاری از انسان‌شناسان قرار نگرفت. لوی اشتراوس معتقد بود که تعریف خانواده با بهره‌گیری از مشخصه‌های زیست‌شناختی^{۱۷} و خویشاوندی^{۱۸}، برون‌داد جامع و مانعی را جهت فهم خانواده عرضه نخواهد کرد. بنابراین می‌بایست به خانواده، به مانند سایر نهادهای اجتماعی، به عنوان شبکه و مجموعه‌ای از نقش‌ها و روابط میان زوجین با یکدیگر، زوجین با فرزندان و فرزندان با یکدیگر، و یا به طور کلی با توجه به محتوا و ساختار روابط میان انسانی، دیده شود (Levi-Strauss, 1963, pp. 50-51).

پرسمان اصلی در مطالعات خانواده مسئله تغییر در ساختار آن است؛ امری که تحت تأثیر برخی مؤلفه‌ها اجتماعی است. در نتیجه، پرسشگری درباره خانواده امری پسینی و در پی تغییرات بوجود آمده در ساختار آن قلمداد می‌شود. لذا مفاهیمی همچون انحلال^{۱۹} خانواده و یا درهم‌ریختگی^{۲۰} آن از جمله مسائل اصلی در حوزه مطالعات خانواده محسوب می‌شود. هر چند برخی محققین نام‌آشنای این حوزه همچون ویلیام گودی انحلال را بخشی از درهم‌ریختگی تصور می‌کنند (Goode, 1964, pp. 91-92)؛ اما عمده تعاریف موجود در این زمینه تمایز آشکاری میان این دو امر قائل نیستند. به طور کلی، در هم‌ریختگی حاصل سوء‌کارکرد، گزسازگاری و زوال روانی نهاد خانواده است که در اثر بوجود آمدن شکاف در ساختار اجتماعی نقش‌ها و عدم اجرای درست وظایف و تعهدات و تغییر در ماهیت حقوق و مسئولیت هر یک از اعضای این نهاد شکل می‌گیرد (Kirkpatrick, 1968, pp. 313-314). در اینجا اثر تغییرات اجتماعی بر تغییر ساختار خانواده حائز اهمیت است؛

^{۱۵} خانواده گسترده (Extended) به گونه‌ای است که اعضای آن با یکدیگر ارتباط قدرتمندی داشته و کاملاً احساس تعهد نسبت به آن دارند، به مانند خانواده ادغام شده، اما به دور از یکدیگر و جدا زندگی می‌کنند.

^{۱۶} Ashanti

^{۱۷} Biological

^{۱۸} Kinship

^{۱۹} Dissolution

^{۲۰} Disorganization

به این معنا که سیاست خانواده بدون توجه به فهم تغییرات اجتماعی اثرگذار بر این نهاد، متولد نخواهد شد. به تعبیری، فهم دلایل تغییر در ساختار نهاد خانواده آغازی است برای پژوهش در عرصه مطالعات سیاستگذاری خانواده.

سیاست خانواده در تعریف نیز موضوع مناقشه‌برانگیزی است. هنوز حدود و گستردگی مفهومی سیاست خانواده معین نشده است. به طور کلی، سیاست خانواده تا همین چند دهه گذشته بخشی از رشته جمعیت‌شناسی و سیاست‌ها جمعیت قرار داشت. جمعیت‌شناسی یک مطالعه کمی از جمعیت انسان است که بر نمونه‌گیری، آمار و ابزارهای اندازه‌گیری وابسته است. در واقع، جمعیت‌شناسی رسمی^{۲۱} یک روش تکنیکی است که عموماً مجهز به ابزار ریاضیات بوده و بیشتر بر اندازه‌گیری نرخ مرگ و میز، زاد و ولد، مهاجرت و ترسیم ساختار یا همان هرم سنی و جنسیتی جمعیت یک منطقه خاص استوار است^{۲۲} (Kirk, 1968, pp. 342-344). اهمیت موضوعات مطروحه در جمعیت‌شناسی، همچون کنترل جمعیت، از جمله مسائل مرتبط با سیاست‌های خانواده است که غالباً با عنوان سیاست‌های جمعیتی شناخته می‌شود. این دست از موضوعات تاریخچه‌ای طولانی دارند. شاید کنفوسیوس، متفکر چینی، نخستین فردی باشد که بر لزوم کنترل جمعیت جهت حفظ محیط زیست سخن گفته است (Sauvy, 1968, p. 350). اما منظور از سیاست جمعیت^{۲۳} چیست؟ «سیاست جمعیت، ابزار قانونگذاری مشروع حکومت جهت اصلاح و جایگزینی جمعیت موجود یک کشور است که عموماً در جهت بقا و یا ارتقاء سطح رفاه آن ملت اتخاذ می‌گردد». نمونه بارز اولیه سیاست جمعیت مربوط است با سیاست‌های دولت‌های آلمان و ایتالیا در جهت اصلاح نژادی^{۲۴}، میان دو جنگ جهانی و یا سیاست‌های کنترل جمعیت کشورهای در حال توسعه در دوران پس از جنگ جهانی دوم جهت کنترل رشد ۲.۵ تا ۳ درصدی جمعیت (Eldridge, 1968, pp. 382-383). همچنین سیاست‌های جمعیت و خانواده نمی‌بایست با

²¹ Formal Demography

²² تئوری مالتوس (Malthusian Theory) و انقلاب ضروری (Theory of Vital Revolution) از جمله مشهورترین تئوری‌های مطرح در جمعیت‌شناسی محسوب شده که با علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی نیز مرتبط‌اند. مالتوس معتقد بود که هرگاه سرعت رشد جمعیت از سرعت رشد محصولات کشاورزی بیشتر شود، بحران پدید خواهد آمد. تئوری انقلاب ضروری نیز بیان می‌دارد که نا همزمانی افزایش و کاهش دو نرخ زاد و ولد و مرگ و میز، تحولات اجتماعی را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

²³ Population Policies

²⁴ Eugenics

برنامه‌ریزی خانواده اشتباه گرفته شود. برنامه‌ریزی خانواده^{۲۵} آن بخش از سیاست‌های جمعیت را در بر می‌گیرد که به توانایی کنترل بازتولید از طریق جلوگیری از بارداری^{۲۶}، سقط جنین^{۲۷} و عقیم‌سازی^{۲۸} اشاره دارد. در واقع برنامه‌ریزی خانواده نوعی کنترل جمعیت است که در قالب سیاست‌های جمعیت معنا می‌یابد. امروزه برنامه‌ریزی خانواده به دلیل افزایش اختیار زنان در تعیین زمان و کنترل میزان بارداری بسیار مورد توجه پژوهشگران حوزه مطالعات زنان قرار گرفته است^{۲۹} (Thomas, 2008, p. 88).

سیاست خانواده را می‌توان به تعبیر بوگن‌اشنایدر^{۳۰} به عنوان «مجموعه فعالیت‌های دولت که در جهت حمایت از خانواده و ارتقاء سطح بهزیستی اعضای آن طراحی شده است»، تعریف نمود. این تعریف به نسبت گزاره‌ای گسترده است. لذا وی سیاست خانواده را در دو دسته قرار می‌دهد: دسته اول سیاست‌های صریح^{۳۱} هستند؛ منظور سیاست‌هایی که به طور مشخص جهت تغییر در شرایط خانواده توسط دولت اتخاذ می‌شوند. دسته دوم سیاست‌های ضمنی^{۳۲} هستند؛ منظور سیاست‌هایی که هرچند برای بدست آوردن و تأمین هدفی خاص و مرتبط با خانواده طراحی نشده‌اند اما نتایج حاصل از اجرای آنان به طور غیر مستقیم بر خانواده اثر می‌گذارد (Bogenschneider, 2014, pp. 47-48). در این راستا و با توجه به این تعریف می‌توان نسبت میان سیاست‌های جمعیت و سیاست خانواده را مشخص نمود. سیاست‌های جمعیت مجموعه سیاست‌هایی هستند که به شکلی غیر مستقیم بر وضعیت خانواده اثر می‌گذارند. به طور کلی‌تر، هر دسته از سیاست‌های متخذه از سوی دولت که می‌توانند بر وضعیت خانواده اثرگذار باشد، نوعی سیاست خانواده محسوب می‌شود. در نتیجه، سیاست خانواده را می‌توان «عمده تصمیمات دولتی که به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم بر وضعیت بهزیستی خانواده اثر می‌گذارد»، تعریف نمود (Kamerman & Khan, 1978, p. 3). رهیافت‌های مطالعاتی سیاست‌های خانواده نیز از دو

²⁵ Family Planning

²⁶ Contraception

²⁷ Abortion

²⁸ Sterilization

^{۲۹} جلوگیری از بارداری نخستین بار توسط مارگارت سانگر (Margaret Sanger) از طریق راه‌اندازی کمیته مدنی، در اوایل قرن بیستم قانونی گردید. همچنین وی اولین کسی است که در سال ۱۹۱۴ در مجله "طغیان زن" (The Woman Rebel) از عبارت کنترل مولید (Birth Control) استفاده نمود.

³⁰ Karen Bogenschneider

³¹ Explicit

³² Implicit

نوع رویکرد کلی مشاهده محور^{۳۳}، که معتقد است طراحی سیاست‌های خانواده توسط سیاست‌گذاران می‌بایست مبتنی بر پژوهش و داده‌های معتبر باشد؛ و رویکرد نظری^{۳۴}، همچون تئوری سیستم خانواده^{۳۵} که معتقد است فهم خانواده تنها به کمک ابزار تئوریک میسر است؛ پیروی می‌کند (Robila, 2014, p. 4). در کلامی وسیع‌تر، این دو نگاه در سایر حوزه‌های مرتبط با سیاست‌گذاری عمومی نیز نمایان بوده و امری منحصر به فرد و مجزا برای سیاست‌گذاری خانواده تلقی نمی‌گردند.

اگر بخواهیم شرح مختصری از تاریخچه سیاست خانواده ارائه کنیم، لازم است تا به مهمترین ابزار اعمال سیاست‌های خانواده در قرن حاضر، یعنی کمک هزینه‌های خانواده^{۳۶}، اجمالاً اشاره گردد. کمک هزینه خانواده سیستمی است که تحت آن دستمزد کارگران توسط مبلغ متناسب با اندازه خانواده تکمیل می‌گردد. این شیوه از پرداخت‌های تکمیلی به دو صورت داوطلبانه^{۳۷} و اجباری^{۳۸} صورت می‌گیرد: در دسته اول کارفرما خود به صورت انفرادی کمک هزینه خانواده را به طور داوطلبانه، عموماً به شکل قانونی شده در قالب معاهدات دوجانبه میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی^{۳۹}، پرداخت می‌نماید. در دسته دوم منابع مقرری از طریق سهم مشارکت^{۴۰} یا همان حق بیمه شهروندان به دولت و یا از طریق محل درآمدهای عمومی دولتی تأمین و پرداخت می‌گردد. در حال حاضر در بیش از بیست کشور اتحادیه اروپا دریافت مقرری و یا کمک هزینه خانواده از سوی کارفرمایان و بخش خصوصی در حال پرداخت است؛ اما با این حال تصور موجود در هریک از این کشورها بسیار متفاوت است. به عنوان نمونه، در آلمان این امر به طور یک حق طبیعی و قانونی شده نزد اذهان عمومی متصور شده است. این در حالی است که سایر دول اروپایی از چنین قاعده‌ای پیروی نمی‌کنند. عمده این مقرری‌ها پس از جنگ جهانی اول به عنوان ابزاری قدرتمند جهت استفاده از تعهدات خانواده برای رشد و

³³ Evidence-Based

³⁴ Theoretical

³⁵ Family System Theory: این تئوری توسط ماری بوئن (Murray Bowen) مطرح گردید و معتقد است که افراد به تنهایی و به صورت منفرد قابل فهم نیستند بلکه باید در یک واحد احساسی همچون خانواده و به عنوان بخشی از آن مورد مشاهده قرار گیرند (See: Bowen, 1996).

³⁶ Family Allowance

³⁷ Voluntarily

³⁸ Compulsory

³⁹ عموم این موارد در قالب توافقات جمعی (Collective Agreement) در اثر مجموعه مذاکراتی موسوم به (CBA: Collective Bargaining Agreement) میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌پذیرد.

⁴⁰ Contributory

توسعه اقتصاد کشورهای جنگ زده، بویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا قرار گرفت. در فرانسه این دست مقررهای عموماً به شکل کالایی^{۴۱} و بُن‌های معیشتی^{۴۲} به خانوارها پرداخت می‌گردید؛ اما در آلمان همراهی بخش خصوصی در پرداخت این کمک هزینه‌ها سبب شد تا بیش از ۳ میلیون نفر از شهروندان آلمان تحت پوشش این دست کمک هزینه‌ها قرار گیرند، درحالی‌که این رقم در فرانسه به بیش از ۲۶۰ هزار و در بلژیک به ۸۰۰ هزار نفر می‌رسید. در نیوزلند و استرالیا شرایط به شکل دیگری بود. عمده مشکل موجود در این کشورها نبود یک تعریف جامع برای تعیین خانواده میانگین^{۴۳} یا متوسط و همین‌طور توافق بر سر میزان دستمزد پرداختی به زنان و مردان مجرد تلقی می‌گشت. به مانند دیگر نقاط جهان در آن بازه زمانی، وضع معیشتی زنان وابسته به مردان تصور می‌شد. بر همین اساس، در نیوزلند در سال ۱۹۲۶ مقررهای کودکان به گونه‌ای تصویب شد که در آن تنها فرزندان سوم به بعد و زیر پانزده سال هر خانواده اجازه دریافت کمک هزینه را داشته باشند (Richardson, 2009, pp. 70-73). لازم به توضیح است که امروزه سیاستگذاری خانواده صرفاً معطوف به ابزارهایی همچون کمک هزینه خانواده نبوده و طیف گسترده‌ای از تصمیمات سیاستی را بسته به موقعیت زمانی و جغرافیایی به خود دیده است که این موارد با توجه به ظهور هر تغییر اجتماعی خاص، متنوع و متکثر خواهد بود؛ بر همین اساس، در بخش‌های بعدی گزارش، نویسنده به تشریح عمده تغییرات اجتماعی اثرگذار بر سیاست‌های خانواده در کشورهای اروپایی در دوران پس از جنگ دوم جهانی و مقایسه آن با سیاست‌های خانواده در دولت جمهوری اسلامی ایران در دوران پساجنگ خواهد پرداخت.

۳. تغییرات اجتماعی و صورت‌بندی جدید خانواده: طرح ابزاری مقایسه‌ای

اهمیت امروزه خانواده به سبب ۴ مؤلفه است: نخست آنکه خانواده مبنای هویت هر فرد است. دوم اینکه خانواده در شرایط بحران، به مانند یک سیستم اقتصادی حمایت‌کننده از اعضای خود عمل می‌کند؛ امری که شاید پیشرفته‌ترین سیستم‌های رفاهی در تأمین آن ناتوان باشند. سومین دلیل این است که خانواده در پرورش نسل آینده، و در بیانی جامع‌تر، به عنوان کارگاه پرورش نیروی انسانی جدید برای جامعه عمل می‌کند. آخرین و

⁴¹ Allowance in Kind

⁴² Cost of Living Bonus

⁴³ Average Family

مهمتر از همه آنکه خانواده می‌تواند همچنان نقش سنتی و مراقبتی خود را در جهت کمک به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی ایفا کند. با توجه به موارد ذکر شده و درک اهمیت این نهاد اجتماعی در بهزیستی جامعه، وقوع چند تحول اجتماعی سبب افزایش توجه به نهاد خانواده و امر سیاستگذاری مرتب با آن شده است: ۱. خانواده‌ها نسبت به گذشته در حال کوچکتر شدن هستند. ۲. بار هزینه پرورش نیروی جوان ماهر بر دوش والدین کهنسالی گذاشته شده است که در سنین بالا مشغول به کار هستند. ۳. سن ازدواج بالاتر رفته و میل زنان به بچه‌دار شدن در سنین جوانی کاهش یافته است. ۴. نسبت زنان سرپرست خانوار در حال افزایش است و ۵. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در حال افزایش است که این امر سبب ایجاد اصلی‌ترین تغییر در فرم‌اسیون‌های فعلی خانواده‌ها شده است (Mercier, Garasky, & Shelley, 2000, p. 12). همه این موارد سبب شده تا نهاد خانواده نسبت به گذشته تغییرات آشکاری داشته باشد. به عنوان نمونه در بریتانیا، پس از اجرایی شدن قانون طلاق ۱۹۶۹ در سال ۱۹۷۱ و در پی آن تسهیل امر طلاق در این کشور، زندگی مشترک بدون ازدواج^{۴۴}، میزان تولد کودکان خارج از چارچوب ازدواج^{۴۵}، سقط جنین و نرخ خانواده‌های تک سرپرست^{۴۶} در طی سه دهه به شدت افزایش یافته است. علاوه بر تغییرات پیش آمده در فرم خانواده‌ها؛ $\frac{3}{4}$ مادران متأهل شاغل‌اند و احتمالاً درصد اشتغال مادران مجرد تا ۲۰۱۰ به ۷۰ درصد خواهد رسید. اکثر مادران در حال حاضر اشتغال در کارهای پاره‌وقت را به دلیل امکان دستیابی به فرصت بیشتر جهت مراقبت از کودکان ترجیح می‌هند؛ با این حال نقش و مدل سنتی نان آوری مردان^{۴۷} در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان که نماد این مدل می‌باشد، در حال تغییر است و تنها $\frac{1}{4}$ زنان بریتانیایی همچنان دارنده نقش خانه‌داری و مسئول مراقبت و تربیت کودکان می‌باشند (میلار^{۴۸}، ۱۳۹۱، ص. ۳۴۹-۳۵۲).

همانطور که اشاره شد، یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی که توانسته در سال‌های اخیر بر سیاست خانواده، به ویژه در کشورهای بیشتر توسعه یافته اروپایی اثرگذار باشد، جابه‌جایی‌های صورت گرفته در سهم مشارکت

⁴⁴ Cohabitation

⁴⁵ Extramarital Birth

⁴⁶ البته لازم به توضیح است که خانواده‌های تک‌والدی بخشی از دوره زندگی (Life Course) محسوب شده و امری ابدی نمی‌باشند. به این معنی که شکل خانواده‌های تک‌والدی مدام در حال تغییر است. یافتن شریک جنسی جدید، همسر جدید و بزرگ شدن فرزندان سبب تغییر در محتوای این دست خانواده‌ها گشته است.

⁴⁷ Male Bread-winner

⁴⁸ Lane Millar

اقتصادی مردان نسبت به زنان است. این امر در سال‌های اخیر به واسطه رشد بخش خدمات در کشورهای صنعتی و حرکت آنان به سمت اقتصادی پسا صنعتی منجر به نیاز بیشتر بازار به جذب توأمان نیروی کار دارای مهارت تخصصی و یا حتی نیروی کار دارای مهارت عمومی سطح پایین شده است. در این راستا، نقش زنان در به عهده گرفتن شغل‌های پاره‌وقت، عموماً با سطح مهارت عمومی کمتر، در حال افزایش بوده و این امر تغییر مهمی در شاکله و قالب‌بندی مدل‌های سستی تأمین هزینه‌های خانوارها و یا شیوه نگه‌داری و پرورش فرزندان ایجاد کرده است. لذا دیگر سیاست خانواده نمی‌تواند به سان گذشته خود را صرفاً محدود به کمک هزینه خانوادها به عنوان تنها ابزار سیاست‌سازی در امر خانواده نماید. همچنین برای درک بهتر این دست از تغییرات نیاز است تا به توصیف چگونگی به وقوع پیوستن این پدیده پرداخته شود. بر همین اساس، استفاده از استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل سال ۱۹۸۸ به همراه سنجش میزان رشد بخش خدمات در اقتصاد به همراه سهم مشارکت اقتصادی زنان در هر یک از بخش‌ها، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل در سال ۱۹۸۸ موسوم به ایسکو^{۴۹} جهت دستیابی به اهدافی چون تشکیل یک پایگاه منسجم از داده‌های منتشر شده توسط آماردانان ملی که به صورت بین‌المللی در دسترس همگان باشد؛ ساخت ابزاری مناسب برای تحقیق و تصمیم‌سازی؛ ارائه مدلی برای سنجش و ارتقاء ساختار طبقه‌بندی مشاغل کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار؛ طراحی گردید. چارچوب مفهومی این مدل مبتنی بر دو مفهوم عمده است: نخست اینکه نوع کار انجام شده یا وظیفه محول شده به فرد چیست و دوم آنکه مهارت مورد نیاز یا همان استعداد و توانایی بکار رفته برای انجام آن چگونه است. ایسکو خود بر اساس استانداردهای بین‌المللی طبقه‌بندی تحصیلی^{۵۰} شکل گرفته است؛ لذا مبتنی بر پیش فرض‌های آن، چهار دسته مهارت را مطرح می‌نماید: سطح اول شامل آموزش دوران ابتدایی، یعنی فرد ۶ یا ۷ ساله به مدت ۵ سال آموزش‌های اولیه خواندن و نوشتن را داشته باشد؛ سطح دوم که خود دو مرحله‌ای است، به این معنی که در مرحله نخست فرد به مدت ۳ سال از ۱۱ سالگی آموزش دیده باشد، منظور دوران راهنمایی، و مرحله دوم یعنی اینکه فرد از سن ۱۴ سالگی به مدت ۳ سال آموزش ببیند که همان دوران دبیرستان را شامل می‌گردد؛ سطح سوم افراد ۱۷ یا ۱۸ ساله‌ای

⁴⁹ International Standard Classification of Occupation: ISCO-88

⁵⁰ International Standard Classification of Education: ISCED

هستند که به مدت ۴ سال آموزش حرفه‌ای دیده باشند. در واقع این سطح وجود تحصیلات در مقطع کارشناسی را بیان می‌کند؛ و در نهایت اینکه فرد در سطح چهارم بیش از ۴ سال آموزش ببیند، این امر به معنای دارا بودن مدرک تحصیلات تکمیلی است. چهار سطح مهارتی مطروحه برای ۹ گروه شغلی اصلی^{۵۱} و یک گروه اصلی صفر^{۵۲}، مورد استفاده قرار گرفته است. همه گروه‌های اصلی به تعداد ۲۸ زیرگروه‌های اصلی^{۵۳} و مجموع آنان به ۱۱۶ گروه فرعی^{۵۴} و در نهایت به ۳۹۰ واحد گروهی^{۵۵} تقسیم خواهند شد (International Labour Organization, 1990, pp. 1-5). طبیعتاً بررسی همه این موارد در اثر حاضر امری غیر ممکن تلقی می‌شود و بنا بر رعایت اختصار، نویسنده صرفاً به ذکر گروه‌های اصلی در قالب «جدول شماره ۱» بسنده کرده است.

جدول شماره ۱: استانداری بین المللی طبقه بندی مشاغل سال ۱۹۸۸

سطح مهارت مورد نیاز	گروه‌های شغلی اصلی
بدون سطح	۱. قانون‌گذاران، مقامات رسمی و مدیران ^{۵۶}
سطح چهارم	۲. اساتید و یا متخصصین ^{۵۷}
سطح سوم	۳. تکنسین‌ها و کمک متخصصین ^{۵۸}
سطح دوم	۴. کارمندان ^{۵۹}
سطح دوم	۵. کارگران خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها ^{۶۰}
سطح دوم	۶. کشاورزان و ماهیگران ماهر ^{۶۱}
سطح دوم	۷. صنایع دستی و کارگران تجاری مرتبط با آن ^{۶۲}
سطح دوم	۸. اپراتورها و مونتاژکنندگان قطعات برای ماشین‌ها و نیروگاه‌ها ^{۶۳}
سطح اول	۹. شغل‌های ابتدایی ^{۶۴}

⁵¹ Major Groups

⁵² Zero Level Group: منظور از گروه اصلی سطح صفر نیروهای نظامی هستند که به دلیل تنوع حضور افراد با مهارت‌های مختلف در این بخش، سازمان بین‌المللی کار نیروی‌های نظامی را به عنوان گروهی جداگانه‌ای در نظر گرفته است.

⁵³ Sub-Major Groups

⁵⁴ Minor Groups

⁵⁵ Unit Groups

⁵⁶ Legislators, Senior Officials and Managers

⁵⁷ Professionals

⁵⁸ Technicians and Associate Professionals

⁵⁹ Clerks

⁶⁰ Service Workers and Market Sales Workers

⁶¹ Skilled Agricultural and Fishery Workers

⁶² Craft and Related Trades Workers

⁶³ Plant and Machine Operators and Assemblers

بدون سطح	۰۰. نیروهای نظامی ^{۶۵}
----------	---------------------------------

اسپینگ-اندرسن^{۶۶} دسته‌بندی شغلی و مهارتی دیگری را ارائه کرده است. در این دسته‌بندی، سلسله مراتب شغلی بر اساس میزان صنعتی شدن و پسا صنعتی شدن اقتصاد به ناحیه طبقه‌بندی شده است. اسپینگ-اندرسن از دو عنوان سلسله مراتب فوردیستی^{۶۷} و سلسله مراتب پسا صنعتی^{۶۸} برای تمییز قائل شدن میان طبقات در اقتصاد صنعتی شده و اقتصاد پسا صنعتی نام می‌برد. در سلسله مراتب فوردیستی مدیران و مالکان^{۶۹} در سطح اول، کارمندان و فروشندگان^{۷۰} در سطح دوم، کارگران تولیدی صنایع دستی و کارگران ماهر^{۷۱} در سطح سوم و در نهایت نیروی‌های کار فاقد مهارت^{۷۲} قرار دارند؛ در حالیکه در سلسله مراتب پسا صنعتی متخصصین و دانشمندان^{۷۳} در سطح اول، تکنسین‌ها و شبه متخصصین^{۷۴} در سطح دوم، نیروهای کار ماهر بخش خدمات^{۷۵} در سطح سوم و کارگران فاقد مهارت یا به اصطلاح پرولتاریای بخش خدمات^{۷۶} قرار دارند (Esping-Andersen, 1993, pp. 24-25). علاوه بر این، فلنکن‌اشتاین^{۷۷} و همکاران با عاریه گرفتن از اسپینگ-اندرسن، سعی داشته‌اند تا سطوح مهارتی نیروی کار شاغل در اقتصاد را با توجه به رشد بخش خدمات در اقتصاد و گذار به اقتصاد پسا صنعتی در اروپا، صرفاً بر اساس سه مؤلفه مهارت عمومی بالا^{۷۸}، مهارت عمومی پایین^{۷۹} و مهارت خاص^{۸۰} دسته‌بندی نمایند. در این مدل گروه‌های اصلی ۱ تا ۳ دارای مهارت عمومی بالا، گروه‌های اصلی ۴ الی ۶ به علاوه گروه اصلی ۹ دارای سطح مهارت عمومی پایین و گروه‌های اصلی ۷ و ۸ دارای مهارت خاص می‌باشند (Flenkenstein, Saunders, & Seeleib-Kaiser, 2011, p. 1628).

⁶⁴ Elementary Occupations

⁶⁵ Armed Forces

⁶⁶ Gosta Esping-Andersen

⁶⁷ Fordist Hierarchy

⁶⁸ Post-Industrial Hierarchy

⁶⁹ Managers & Proprietors

⁷⁰ Clerical & Sale Workers

⁷¹ Skilled and Craft Manual Production Workers

⁷² Unskilled and Semiskilled Manual Production Workers

⁷³ Professionals & Scientists

⁷⁴ Technicians & Semi-Professionals

⁷⁵ Skilled Service Workers

⁷⁶ Unskilled Service Workers or Service Proletariat

⁷⁷ Timo Felenkenstein

⁷⁸ High-General Skill

⁷⁹ Low-General Skill

⁸⁰ Specific Skill

همانطور که مشاهده می‌شود این دسته‌بندی ترتیب موجود در استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل یا همان ایسکو-۸۸ را مناسب ندانسته و با استفاده از مدل اسپینگ-اندرسن سعی در طرح چشم‌اندازی نو جهت طبقه‌بندی مشاغل بر اساس مهارت‌های مورد استفاده در هر بخش را دارد. به نظر می‌رسد که محدود کردن توجه گزارش به طبقه‌بندی مشاغل و تغییرات بوجود آمده در میزان مشارکت اقتصادی زنان و یا میزان گسترش بخش خدمات در طول بازه‌های زمانی مختلف به عنوان تنها ابزارهای سنجش جهت مقایسه چگونگی تغییرات بوجود آمده در سیاست خانواده در کشورهای مختلف جهان کافی نباشد؛ لذا نگارنده در صدد است تا به استفاده از متغیر الگویی دیگری به بررسی تفاوت‌های سیاستی موجود میان رژیم‌های رفاهی مختلف جهان و اثر آن‌ها بر سیاست خانواده بپردازد.

در اینجا و جهت تحقق هدف فوق، نویسنده به بررسی تعدادی از آثار مرتبط با نقش رژیم‌های رفاهی بر سیاست خانواده پرداخته است. بیشتر پژوهشگران، همچون ریچاردسون^{۸۱}، در این رابطه به نقش بحران‌های اقتصادی بر سیاست‌های رفاهی اثرگذار بر خانواده پرداخته‌اند. آن‌ها معتقدند که در شرایط بحران‌های اقتصادی طیف وسیعی از سیاست‌های کاهش هزینه^{۸۲} و انبساطی^{۸۳} از سوی دولت‌ها اتخاذ شده‌اند که به مرور زمان نقش ابزارهای ریاضتی^{۸۴} همچون کاهش هزینه‌های دولت در رابطه با مستمری‌های خانواده، کاهش مرخصی‌های والدین و همینطور کاهش مستمری‌های نقدی خانواده^{۸۵} پررنگ‌تر گردیده است (Richardson D. , 2010, pp. 499-503). عمده‌ترین مشکل این دست از آثار منتشر شده در آن است که صرفاً با بهره‌گیری از مفاهیم اقتصادی به تبیین سیاست‌های رفاهی اثرگذار بر خانواده پرداخته‌اند و هیچ اثری از مفهوم‌سازی در آراء آنان دیده نمی‌شود. اسپینگ-اندرسن نخستین بار تلاش داشت تا در اثر مشهور خود به نام «سه جهان از سرمایه‌داری رفاهی»^{۸۶}، که کتابی است در ارتباط با گونه‌شناسی رژیم‌های رفاهی (Esping-Andersen, 1990, pp. 26-29)، به خلق مفهومی نو در رابطه با اثر سیاست‌های اجتماعی یک رژیم رفاهی بر خانواده بپردازد به گونه‌ای که بر نقش

⁸¹ Dominic Richardson

⁸² Retrenchment Policies

⁸³ Expansionary Policies

⁸⁴ Austerity Measures

⁸⁵ Cutback in Cash Benefits

⁸⁶ Three World of Welfare Capitalism

والای خانواده به عنوان یکی از اضلاع مثلث رفاه، یعنی دولت، بازار و خانوارهای شخصی صحه گذاشته است. پس از انتشار این کتاب، وی در اثر جدیدتر خود در سال ۱۹۹۹ به بازنگری در رابطه با نقش خانواده در تأمین رفاه افراد و ارتباط آن با رژیم‌های رفاهی پرداخت. اسپینگ اندرسن از دو مفهوم رژیم رفاهی خانوادگی سازنده در مقابل رژیم رفاهی خانوادگی زدا^{۸۷} جهت سنجش این موضوع که تا چه حد یک سیاست اجتماعی خانواده را مسئول تأمین بهزیستی اعضایش کرده است، نام می‌برد (Esping-Andersen, 1999, p. 51). اما زیگرید لایتنر^{۸۸} این تعریف را کافی ندانسته و تلاش دارد تا مفاهیم مورد استفاده اسپینگ-اندرسن را با جزئیات بیشتری شرح دهد. وی سیاست‌های خانوادگی گرا^{۸۹} را مجموعه سیاست‌های تعریف می‌کند که نه تنها خانواده را مجبور به برآورده ساختن نیازهای رفاهی اعضایش ساخته، بلکه شهروندان را نیز مجبور می‌کند تا نیازهای مراقبتی^{۹۰} خود را از طریق خانواده خود تأمین نمایند. در نقطه مقابل، سیاست‌های خانوادگی زدا^{۹۱} سیاست‌هایی هستند که نه تنها مسئولیت مراقبت را از عهده خانواده خارج می‌کنند، بلکه تأمین نیازهای مراقبتی را در قالب روابط میان فردی دارای معنا دانسته و بر نقش حوزه عمومی در تأمین نیازهای مراقبتی تأکید دارند (Leitner, 2003, p. 358). در واقع در این نگاه، مدل بزرگسالان کارگر^{۹۲} جانشین مدل سنتی مردان نان‌آور شده به گونه‌ای که تمام بزرگسالان وظیفه دارند تا به اشتغال پردازند و وظایف مراقبتی آنان کالایی شده^{۹۳} و همانطور که گفته شد، این دست وظایف توسط حوزه عمومی، در معنای وسیع‌تر توسط دولت و بازار، قابل دستیابی بوده و دیگر صرفاً بر عهده والدین قرار ندارد (Lewis & Guillary, 2005, pp. 82-83). در نهایت اینکه سانجا بلوم^{۹۴} و همکارانش با بهره‌گیری از دو مفهوم فوق و با توجه به ابزارهای سیاستی مورد استفاده توسط دولت‌ها، چهار پارادایم اصلی رژیم‌های رفاهی، یعنی پارادایم ریاضتی^{۹۵}، انتخاب آزاد^{۹۶}، سرمایه‌گذاری اجتماعی^{۹۷} و کار برای رفاه^{۹۸} را بر اساس میزان ارتباط و اثرگذاریشان بر خانواده بر روی یک ماتریس دو در دو ترسیم کرده‌اند؛ به گونه‌ای که

87 Familializing vs. De-Familializing Welfare Regimes

88 Sigrid Leitner

89 Familialistic Policies

90 Care Needs

91 De-Familialistic Policies

92 The Adult Workers Model

93 Commodified

94 Sonja Blum

95 Austerity

96 Freedom of Choice

97 Social Investment

98 Workfare

سیاست‌های مالی انقباضی دولت همچون کاهش هزینه‌ها به عنوان سیاست‌هایی با آثار منفی و سیاست‌های مالی انبساطی دولت همچون پرداخت کمک هزینه‌های نقدی را به عنوان سیاست‌هایی با آثار مثبت بر خانواده در نظر گرفته شده است (Blum, Formankova, & Dobrotic, 2014, p. 472). جهت فهم بهتر مدل بلوم می‌توان به «شکل شماره ۱» مراجعه نمود.

شکل شماره ۱: موقعیت‌یابی پارادایم‌های رفاهی نسبت به امر خانواده (عرضه وظایف مراقبتی خانواده در حوزه عمومی)

	خانواده‌گرایی؛ خانوادگی‌گرایی مجدد	خانوادگی‌زدایی؛ کالایی‌سازی مجدد
سیاست منفی	به عنوان مثال؛ اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه - های مراکز خدماتی مراقبت از کودکان.	به عنوان مثال؛ الغای بیمه های مشترک و یا قطع مستمری‌ها.
سیاست مثبت	به عنوان مثال؛ اهدای مستمری‌های نقدی به خانواده جهت مراقبت از اعضای خود، کودکان و بزرگسالان.	به عنوان مثال؛ احداث مراکز ارائه خدمات مراقبت از کودکان.

پارادایم ریاضتی

پارادایم کار برای رفاه

پارادایم آزادی انتخاب

پارادایم سرمایه گذاری اجتماعی

۴. مقایسه سیاست خانواده در سه کشور

همانطور که گفته شد، تغییرات اجتماعی بوجود آمده در هر کشور سیاست خانواده منحصر به فردی را سبب می‌شود؛ لذا مقایسه تصمیمات چند واحد سیاسی در رابطه با امر خانواده با یکدیگر، صرفاً از طریق طرح ابزارهایی مقایسه‌ای امکان‌پذیر است. در بخش‌های قبلی این مطلب، نویسنده به دنبال معرفی دو ابزار سنجش سیاست خانواده در کشورهای مختلف جهان بوده است. ابزار اول، که مرتبط است با استاندارد طبقه‌بندی مشاغل و سطوح مهارتی شغلی مرتبط با آن، می‌تواند تغییرات بوجود آمده در فرم‌اسیون خانواده را در اثر افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه تشریح نماید. علاوه بر ابزار مذکور، درک ماهیت سیاست‌های

اثرگذار بر خانواده در هر کشور بدون ترسیم قالب‌های مفهومی تئوریزه شده میسر نخواهد بود. بر همین اساس نیز با استفاده از دو مفهوم سیاست‌های خانوادگی گرا و خانوادگی زدا در چارچوب ترسیمی نمایش داده شده در قسمت قبل، می‌توان جایگاه سیاست‌های خانواده هر دولتی را نسبت به پارادایم‌های رفاهی موجود در حوزه سیاست اجتماعی مشخص نمود. در این قسمت، نگارنده در صدد است تا به کمک ابزارهای معرفی شده به مقایسه سیاست‌های حال حاضر خانواده در جمهوری اسلامی ایران با پیشاگامان حوزه سیاستگذاری خانواده و رژیم‌های رفاهی در جهان، یعنی آلمان و بریتانیا، پردازد. بدون شک استانداردهای موجود در رابطه با خانواده میان این سه کشور لاقیاس تلقی شده و مطالعه تطبیقی سیاست‌های خانواده در ایران با کشورهای پیشرفته‌ای چون آلمان و بریتانیا، آن هم به شکلی جامع و مانع، در این مجمل نخواهد گنجید؛ بر همین اساس مقایسه حاضر صرفاً جهت آشنایی بیشتر با ماهیت امر سیاستگذاری خانواده در جمهوری اسلامی ایران و تنها جهت قالب‌بندی سیاست‌ها صورت خواهد پذیرفت.

آلمان: در ادبیات دولت رفاه، عموماً کشورهایی همچون آلمان را به عنوان رژیم رفاهی محافظه‌کار-مشارکتی⁹⁹، قاره‌ای¹⁰⁰، دموکرات مسیحی¹⁰¹ و یا بیسمارکی¹⁰² می‌شناسند (Fagnani, 2007, p. 40). رژیم رفاهی آلمان نقش مهمی به خانواده‌ها جهت پرورش کودکان داده است به گونه‌ای که قوانین و سیاست‌های رفاهی این کشور تلاش دارد تا بسترهای لازم جهت رشد کودکان در خانواده را مهیا سازد. در مدل آلمانی رفاه فرض بر این است که توسعه انسانی از خانواده شروع می‌شود؛ لذا پرورش انسان توانمند می‌بایست در خانواده صورت گیرد. بر همین اساس است که دولت امتیازات زیادی برای والدین کودکان خردسال¹⁰³، نوزادان¹⁰⁴ و کودکان دوران قبل از مدرسه¹⁰⁵ در نظر گرفته است (Trzcinski, 2000, p. 21).

بخش اعظمی از سیاست‌های خانواده با قوانین کار مرتبط است. تأکید آلمان‌ها بر مدل تأمین مخارج مردانه سبب شده تا نقش اقتصادی زنان در آلمان کمتر از سایر دولت‌های اروپایی مورد توجه قرار گیرد. با این حال

⁹⁹ Conservative-Corporative

¹⁰⁰ Continental

¹⁰¹ Christien Democratic

¹⁰² Bismarckian

¹⁰³ Toddlers

¹⁰⁴ Infants

¹⁰⁵ Preschool Age

سیاست‌های کار و رفاه دولت آلمان همواره بخشنده‌تر و سخاوتمندانه‌تر از سایر کشورهای اروپایی عمل کرده است. به تعبیر سیاست‌سازان آلمانی، سیاست‌های اشتغال کشور باید تأمین کننده حداقل استانداردهای زندگی باشد؛ لذا مستمری‌های بیکاری همواره باید جایگزین آخرین حقوق دریافتی فرد بیکار بوده، کل دوران بیکاری وی را پوشش دهد و ادامه کار وی می‌بایستی متناسب با شغل قبلی فرد و مطابق میل او باشد. اما همین مدل سخاوتمندانه نیز در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی از طریق اصلاح قانون کار آلمان تغییر کرد به شکلی که اگر شغلی با ۲۰ درصد درآمد شغل قبلی در سه ماهه اول یا ۳۰ درصد درآمد شغل قبلی در سه ماهه دوم و حتی به میزان مستمری دریافتی بعد از ۷ ماه بیکاری پیدا شود، فارغ از اینکه به شغل قبلی وی ارتباط دارد یا خیر، فرد بیکار ملزم به پذیرش آن است (Flenkenstein, Saunders, & Seeleib-Kaiser, 2011, p. 1630). با این حال، وضعیت اشتغال در آلمان تحت تأثیر مؤلفه‌هایی به غیر از قوانین کار این کشور نیز بوده است؛ طوری که میزان این بخشندگی نیز در سال‌های اخیر رو به کاهش تصور می‌شود.

در حال حاضر برخی تغییرات اجتماعی بوجود آمده سبب شده تا سیاست‌های خانواده در آلمان به تبع سیاست‌های رفاهی و اجتماعی این کشور تغییر کند. وضعیت بازار کار در آلمان در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده است. نقش زنان، به ویژه تحصیل کرده‌ها در حال افزایش است؛ اما بیشتر حضور زنان در مشاغل پاره وقت، مشاغلی با ساعت کار کمتر از ۳۰ ساعت در هفته، رقم خورده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۴، تقریباً ۲۸ درصد زنان شاغل آلمانی در مشاغل پاره‌وقت فعالیت می‌کنند، در حالیکه این میزان برای مردان تنها ۳ درصد است؛ اما در سال ۲۰۰۷ میلادی این میزان به اوج خود یعنی ۳۹.۲ درصد رسیده است و پس از گذشت ۷ سال یعنی در سال ۲۰۱۴ این میزان دو درصد کاهش یافته و مقدار عددی ۳۷.۵ تجربه شده است. در واقع سهم زنان از مشاغل پاره‌وقت به دلیل نقش مراقبتی آنان در خانه بیشتر از مردان بوده، هرچند که در سالیان گذشته در حال کاهش می‌باشد. زنان آلمانی در سال ۱۹۹۴، ۸۷ درصد از سهم بازار کارهای پاره وقت را به خود اختصاص داده بودند که این میزان در سال ۲۰۰۷ به ۸۰.۳ درصد کاهش یافته است. البته افزایش میزان مشارکت اقتصادی زنان در اقتصاد این کشور یکدست نبوده است. در واقع سطح تحصیلات به عنوان یک متغیر بسیار مهم در این زمینه عمل کرده است. آمارها نشان می‌دهد که سهم مشارکت اقتصادی زنان با

تحصیلات کمتر از متوسط، ۵۶ درصد بوده در حالیکه سهم مشارکت اقتصادی زنان با تحصیلات عالی، بیش از ۸۶ درصد می‌باشد (OECD, 2008, pp. 336-358; 2015, pp. 267-281; 2013). این آمارها نشان می‌دهد که مدل مردانه نان‌آوری و یا تأمین هزینه‌های خانوار در آلمان در حال تغییر است. با این حال سرعت این تغییر در آلمان نسبت به کشورهای نظیر بریتانیا، که در قسمت بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد، متفاوت است چراکه در آلمان همچنان بر نقش مراقبتی زنان در رابطه با پرورش کودکان بیشتر از سایر کشورهای اروپایی تأکید می‌شود.

علاوه بر این، آمارها حکایت از وقوع برخی تغییرات در سیاست‌های رفاهی دولت آلمان در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ میلادی داشته است. این امر از دو مسأله نشئت می‌گیرد: نخست بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که بررسی اثر آن بر سیاست‌های خانواده در آلمان نیازمند پژوهش دیگری است و دوم، به قدرت رسیدن حزب اتحاد دموکراتیک مسیحی^{۱۰۶} به رهبری آنگلا مرکل. این حزب در شرایطی به قدرت رسید که آلمان با تغییرات جمعیت‌شناختی مهمی روبه‌رو شده بود. نرخ زاد و ولد هر زن آلمانی به طور متوسط به ۱.۴ کاهش یافت و ۲۶ درصد زنان آلمانی بالای ۴۰ سال دارای سطح تحصیلات عالی، ۱۶ درصد افراد با سطح تحصیلات متوسط و ۱۱ درصد افراد با سطح تحصیلات پایین‌تر از متوسط بدون فرزند زندگی خود را ادامه می‌دهند و مهمتر از همه اینکه در سال ۲۰۰۹ میلادی ۲۰.۷ درصد جمعیت آلمان بالای ۶۵ سال داشتند. لذا تغییر در ساختار هرم سنی جمعیت و نیاز به نیروی کار جوان و جایگزین در آلمان بیش از پیش احساس می‌شد. بر همین اساس، دولت وقت آلمان با شعار «رفاه برای کسانی که کار می‌کنند»، در قالب پارادایم کار برای رفاه، در سال ۲۰۰۵ به قدرت رسید. هم‌اکنون دولت آلمان در تلاش است تا با تمرکز بیشتر بر خانواده‌های تک سرپرست، ارائه مرخصی‌های بیشتر برای والدین و ایجاد محیط کاری زن-دوستانه^{۱۰۷} و خانواده-دوستانه^{۱۰۸}، شرایط حضور بیشتر زنان در

¹⁰⁶ Christian Democratic Union

¹⁰⁷ Women-Friendly

¹⁰⁸ (Family-Friendly) بسیاری از کارهای مزدی، از لحاظ میزان ساعات کار یا زمان‌بندی این ساعات، با نیازهای والدین و فرزندان در تضاد قرار دارد. ساده‌ترین تغییر در این زمینه، گذر از اشتغال فردی به اشتغال اعضای خانواده شهروند و وضع قوانینی در جهت حفظ و تقویت خانواده شهروند است. قانون باید از تمام کارفرمایانی حمایت کند که در داخل محیط‌های کار خود سیاست‌های خانوادگی وضع و اجرا کنند؛ به این معنا که کارفرمایان از اداره صرف یک بنگاه اقتصادی دست بردارند و جایگاه و نقشی را که این بنگاه‌ها در اجتماع محلی و زندگی خانوادگی کارکنان، ساکنان و مشتریان و خریداران دارند، به شکل گسترده‌تری قبول کنند. پذیرش گسترده‌تر از طریق تهیه و تدارک خدمات مراقبت از کودکان، برقراری ارتباط با انجمن‌های خانوادگی محلی یا مؤسسات مراقبت از کودکان و در نظر گرفتن زمان‌بندی‌های کاری انعطاف‌پذیر ممکن است تحقق یابد (برناردز، ۱۳۹۳، ص. ۳۱۸).

اقتصاد آلمان را مهیا کرده و نقش مراقبتی آنان در خانه را نیز حفظ نماید. بر این اساس از سال ۲۰۰۷ میلادی تا به امروز، مستمری‌ها و کمک‌هزینه‌های اجتماعی همچون بیمه‌های بیکاری در حال کاهش بوده و کمک هزینه‌های خانواده افزایش یافته است. طبق قانون فدرال کمک هزینه‌های خانواده و مرخصی والدین^{۱۰۹} در آلمان، اجرایی شده از ژانویه ۲۰۰۷، کمک هزینه‌های خانواده شامل ۶۵ تا ۶۷ درصد درآمد ۱۲ ماه گذشته والدین قبل از تولد فرزندشان می‌باشد. این مقدار حداقل ۳۰۰ یورو و حداکثر ۱۸۰۰ یورو به طور ماهیانه برای هر یک از والدین در نظر گرفته شده است. مجموع ماه‌های دریافتی کمک هزینه برای هر دوی والدین نمی‌بایست از ۱۴ ماه تجاوز کند. ضمناً خانواده‌های تک سرپرست، خانواده‌های با درآمد کمتر از هزار یورو در ماه و یا خانواده‌هایی که بیش از یک فرزند صغیر دارند، از این قاعده مستثنی می‌باشند. همچنین خانواده‌هایی با درآمد سالیانه بیشتر از ۵۰۰ هزار یورو و یا خانواده‌های تک سرپرست با درآمد بیش از ۲۵۰ هزار یورو از دریافت این مستمری‌ها محروم شدند. در کنار مقررات فوق، قانون هارتز سبب تغییراتی در میزان پرداخت کمک‌هزینه‌های اجتماعی به بیکاران شده است. قانون چهارم هارتز^{۱۱۰} که از سال ۲۰۰۵ در حال اجرایی شدن است، کمک‌های اجتماعی را از ۳۲ ماه به ۱۲ ماه برای افراد زیر ۵۵ سال و ۱۸ ماه برای افراد بالای ۵۵ سال کاهش داده است. همچنین این قانون با طراحی یک آزمون وسع^{۱۱۱}، به مانند الگوی بریتانیایی خود، سعی داشته تا به سنجش میزان نیازمندی مستمری‌بگیران بپردازد (Trzcinski & Camp, 2014, pp. 142-146). همه این موارد حاکی از آن است که سیاست‌های خانواده در آلمان، به مانند بریتانیا اما نه به سرعت آن، در حال تغییر و هدایت به سمت پارادایم کار برای رفاه^{۱۱۲} بوده؛ امری که در عین اجرایی شدن، همچنان در تلاش است تا نقش سنتی و مراقبتی خانواده در پرورش نیروی انسانی کشور آلمان را حفظ نماید.

بریتانیا: به مانند آلمان، در بریتانیا نیز تغییرات مهمی در بازار کار صورت گرفته است. نقش زنان و میزان مشارکت اقتصادی آنان نسبت به آلمان گسترده‌تر بوده و با سرعت بیشتری رو به افزایش است. همچنین

¹⁰⁹ Federal Law of Parental Allowance and Parental Leave

¹¹⁰ (Hartz IV) مرحله چهارم از اصلاح قانون هارتز در سال ۲۰۰۵ میلادی است. این قانون از سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده است.

¹¹¹ (Means Test) آزمون سنجش درآمد، مربوط است با سنجش وضعیت مالی و پس انداز افرادی که خواهان دریافت مستمری‌های رفاهی هستند.

¹¹² کار برای رفاه پارادایمی است که در آن استحقاق فرد برای دریافت مستمری و خدمات رفاهی بر اساس میزان علاقه ایشان به کار مشخص می‌شود. به بیان دیگر، فقط کسانی می‌توانند خواهان مستمری‌های رفاهی باشند که در هفته ساعات مشخصی را کار کرده باشند (ر.ک: بلیک مور، ۱۳۸۹؛ فصل سوم).

برخلاف آلمان، در بریتانیا سهم زنان از مشاغلِ پاره وقت رو به کاهش بوده است. در سال ۱۹۹۴، تقریباً ۸۳ درصد از مشاغلِ پاره وقت نصیب زنان این کشور شده؛ درحالی‌که این مقدار در سال ۲۰۰۷ به ۷۷.۴ درصد کاهش یافته است. با اینکه در دهه گذشته تقریباً به ازای هر سه زن دو نفر در بازار کار بریتانیا مشغول بوده است؛ اما درصد مشارکت زنان در مشاغلِ پاره‌وقت به مراتب کمتر از کشور آلمان است. در سال ۱۹۹۴ مقدار مشارکت اقتصادی زنان در مشاغلِ پاره وقت ۴۱.۲ درصد نسبت به کل جمعیت شاغل زن بوده که این میزان در سال ۲۰۰۷ به ۳۸.۶ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بریتانیا با توجه به سطح تحصیلات و مهارت آنان نیز نسبت به آلمان کمی متفاوت است چراکه اساساً نرخ بیکاری زنان در این کشور پایین‌تر می‌باشد. از میان زنان ۶۴-۲۵ ساله، تنها ۴.۹ درصد از افراد با تحصیلات کمتر از متوسط بیکار می‌باشند. این نرخ برای زنانی با تحصیلات عالی به میزان ۲.۵ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته است. با این حال، بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بر وضعیت اشتغال زنان به شکلی متفاوت اثرگذار بوده است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده با سطح عالی به ۲.۹ درصد، یعنی ۰.۴ درصد افزایش، رسیده است در حالی‌که این نرخ برای زنانی با تحصیلات کمتر از متوسط مقدار عددی ۹.۸ درصد را تجربه می‌کند؛ یعنی افزایش ۵ درصدی در نرخ بیکاری برای این قشر از جامعه (OECD, 2008, pp. 336-358; 2015, pp. 267-281; 2013). به نظر می‌رسد که در بریتانیا، سطح تحصیلات و مهارت به طور همزمان نقش تعیین‌کننده‌ای در نرخ بیکاری و اشتغال داشته باشند طوری که عمده زنان جذب شده در بازار کار کشور مرتبط با افراد تحصیلکرده بوده است. همچنین فعالیت اقتصادی و مشارکت زنان در بازار کار نیز کمتر بر مشاغلِ پاره‌وقت استوار است؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که مدل مردانه نان‌آوری در بریتانیا به مراتب کمتر از آلمان رواج یافته است.

به نظر می‌رسد که حضور بیشتر زنان در اقتصاد بریتانیا در دو دهه گذشته تحت تأثیر پارادایم رفاهی این کشور، یعنی دولت سرمایه‌گذار اجتماعی است. این پارادایم که به پارادایم رفاه برای کار نیز شباهت دارد توانسته نرخ اشتغال را در مجموع افزایش دهد. درون مایه چارچوب رفاهی دولت سرمایه‌گذار اجتماعی مبتنی است بر یادگیری، مهارت‌یابی نیروی انسانی و کار برای مقابله با فقر و آسیب‌های اجتماعی؛ لذا دولت بریتانیا در سال‌های پایانی قرن بیست و یکم در تلاش بود تا به رهبری حزب کارگر تغییری در الگوی رفاهی این کشور ایجاد

نماید. اصلی‌ترین ابتکار دولت کارگر در حوزه سیاست‌های مرتبط با خانواده معطوف بود به تلاش جهت ریشه کن کردن فقر کودکان در این کشور. موافقت با طرح مذکور به گونه‌ای رقم خورد که حتی عمده احزاب رقیب حزب کارگر نیز از آن حمایت نمودند. هدف اصلی طرح این بود که فقر کودکان تا سال ۲۰۰۵ به یک چهارم، تا سال ۲۰۱۰ به نصف و تا سال ۲۰۲۰ به طور کامل ریشه کن گردد. چارچوب اصلی طرح حزب کارگر شامل مراقبت از کودکان از طریق آغاز یک راهبرد ملی، مبارزه با فقر کودکان و ریشه کن کردن آن تا سال ۲۰۲۰، افزایش میزان اشتغال والدین مجرد تا ۷۰ درصد و آشتی کار و زندگی به کمک ارائه مرخصی و حقوق بیشتر به مادران باردار، می‌گردد (میلار، ۱۳۹۱، ص. ۳۵۶). عموم کودکان فقیر نیز در خانواده‌هایی رشد می‌کنند که هیچ یک از اعضا و سرپرستان خانوار در آنجا کار دائم ندارند. علاوه بر آن‌ها، خانواده‌های اقلیت‌ها، خانواده‌های تک سرپرست، خانواده‌های دارای عضو معلول، خانواده‌های بزرگ و پر جمعیت و همچنین خانواده پناهجویان و مهاجرین جزو مواردی هستند که در آنجا بستر لازم جهت رشد کودک فقیر یا در معرض خطر فقر مهیا شده است. بنابراین، با توجه به نقش خانواده‌های بدون منبع درآمد مشخص در گسترش فقر کودکان، مقدار کمک‌های اجتماعی دولت وقت بر مبنای میزان فعالیت افراد در بازار کار قرار گرفت. همچنین، علاوه بر اقدامات پیشگیرانه فوق، برخی سیاست‌های مقابله‌ای جهت کنترل فقر کودکان همچون WFTC¹¹³ و CTC¹¹⁴ و یا راه-اندازی صندوق حمایت از کودکان در سال ۲۰۰۴ جزو اقدامات کنترلی دولت جهت مقابله با بازتولید فقر کودکان در بریتانیا محسوب می‌شوند (Shaw, 2014, pp. 74-76). در مجموع می‌توان گفت که در بریتانیا، سیاست‌های خانواده به پیروی از سیاست‌های رفاهی این کشور به سمت پارادایم سرمایه‌گذاری اجتماعی در حرکت بوده، هرچند که برخی شباهت‌های این مدل با پارادایم کار برای رفاه سبب شده تا کشورهای آلمان و بریتانیا دارای برخی وجوه مشترک با یکدیگر در حوزه سیاست‌ها خانواده باشند.

ایران: سیاست‌سازی در رابطه با خانواده عمر کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آلمان و بریتانیا داشته چراکه اساساً مفهوم دولت رفاه و بهزیستی شهروندان یک کشور تنها چند صباحی است که در

¹¹³ Working Families Tax Credit) نوعی سیاست‌های بخشودگی مالیاتی برای افراد شاغلی است که سرپرست خانوار بوده اما درآمد اندکی دارند.
¹¹⁴ Childcare Tax Credit) کمک هزینه برای کودکان زیر ۱۶ سال و یا جوانان زیر ۲۰ سال که مشغول به تحصیل هستند به شرطی که والدین کار مشخص نداشته و یا درآمدشان پایین باشد.

ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور وارد شده است. با این حال در این قسمت تلاش بر آن است تا مختصر شرحی از وضعیت خانواده و سیاست‌های مرتبط با آن در وضعیت کنونی ارائه گردد. عمده نگاه دولت ایران پس از انقلاب اسلامی مبتنی بر حمایت از خانواده در چارچوبی سیاسی، اقتصادی و حتی نمادین جلوه کرده است. تأکید بر ماهیت دینی نظام سیاسی نیز لزوم توجه بر امر خانواده را معین ساخته طوری که در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی، توجه به بهبود وضعیت خانواده از طریق تصویب قوانینی همچون «قانون خدمت نیمه وقت بانوان» عیان گردیده است. به موجب مواد هفتم و نهم این قانون، سنوات و طول دوران مرخصی زایمان بانوان با مشاغل پاره‌وقت از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه و یا مستمری، به طور کامل محاسبه می‌گردد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴). با این وجود، تأکید بر نقش خانواده در ایران تنها ماهیتی گفتمانی و انقلابی نداشته است. آغاز جنگ ایران و عراق و نیاز بیشتر به حضور نیروی کار زنان در بازار، به دلیل حضور مردان در جبهه‌های جنگ، یکی از مهمترین دلایل توجه به سیاست-ورزی در امر خانواده گردید. قانون مذکور به همراه قوانینی همچون قانون اجازه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به عائله تحت تکفل آن‌هایی که به اسارت دشمن ایران درآمده بودند و یا حضور دائمی در مناطق جنگی دارند؛ جزو این دست از قوانین محسوب می‌شوند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۰). در ادامه راه نیز توجه سیاست‌سازان کشور معطوف بوده است به حمایت از خانواده‌های شهدا، جانبازان و نیروهای مسلح تا بتوانند به طرقی هزینه‌های تحمیل شده به این دست از خانوارها را پوشش دهند. در اینجا نقش حمایتی دولت پررنگ اما محدود به اقشار تحت فشار وضعیت جنگی گردیده است.

پس از جنگ، امکان و بستر سیاست‌سازی و حوزه اختیارات و اولویتهای دولت تغییر گسترده‌ای پیدا نمود. در دهه ۱۳۷۰ عمده قانونگذاری‌های صورت گرفته در رابطه با خانواده مربوط است به برخی مصوبات مجلس چهارم، پنجم و ششم. این دست از مصوبات مجلس را می‌توان در قالب دو دوره مجزا تشریح نمود: در دوره اول عمده توجه دولت معطوف بود به کنترل جمعیت (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۲) و سیاست‌های مرتبط با وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۱) و در دوره دوم، اصلاح قوانین خانواده جهت افزایش نقش اجتماعی زنان در دستور کار قرار گرفت. با این حال

به نظر می‌رسد که در دوران پس از جنگ نیز، درک درستی از مفهوم سیاست خانواده به معنای جدید آن، یعنی تنظیم وظایف مراقبتی و رفاهی خانواده، در ادبیات سیاست‌های رفاهی کشور متداول نشده است. قوانینی همچون اصلاح قانون حضانت و نگهداری کودکان و یا تشکیل دادگاه خانواده قوانینی نیستند که بتوانند به ایفای نقش مؤثر جهت خانوادگی‌گرایی و خانوادگی‌زدایی، یا به تعبیری تغییر در وظایف مراقبتی خانوار، بپردازند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۲). در واقع، همچنان در ایران قوانین خانواده تنها شامل مواردی است که در آن روابط زناشویی زوجین معین می‌گردد؛ لذا مابقی تصمیمات اثرگذار دولت بر خانواده ذیل سیاست‌های رفاهی کشور ارزیابی شده که این امر عمدتاً تحت تأثیر الگوی سستی دولت رفاه در اروپا بوده و هنوز به نقش تنظیم وظایف مراقبتی خانواده به عنوان یکی از مؤلفه‌های دستیابی به بهزیستی بیشتر جامعه با دیده تردید نگریسته می‌شود.

در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ در قالب قانون برنامه چهارم توسعه، بر نقش حمایتی دولت از خانواده بیش از پیش تأکید شده است. در ماده ۹۶ بر حمایت بیمه‌ای از زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست، ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ به ترتیب بر حمایت از خانواده‌های زندانیان و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، و یا تأکید بر منزلت خانواده در امر مسکن‌سازی و گسترش آن با توجه به وضعیت زنان سرپرست خانوار، تأکید شده است. اما مهمتر از این دست حمایت‌های رفاهی می‌توان بر دو ماده ۱۵۵ و ۱۷۴ تأکید نمود. در این مواد، دولت موظف شده تا به توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی بپردازد و با تأکید بر موازین اسلامی تقویت نهاد خانواده را در دستور کار خود قرار دهد (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳). به نظر می‌رسد که نگاه به برابری حقوقی زنان و میل به توانمندسازی آنان برای حضور بیشتر در عرصه اقتصادی و اجتماعی مد نظر قرار گرفته که این امر حکایت از غلبه پارادایم سرمایه‌گذاری اجتماعی در امر خانواده داشته است؛ با این حال، همچنان تنظیم وظایف مراقبتی خانواده در برنامه چهارم توسعه دیده نمی‌شود. در برنامه پنجم توسعه نیز در ماده ۳۹ بر توانمندسازی اجتماع‌محور و خانواده‌محور به همراه تقویت بنیاد خانواده در ماده ۴۳ قانون برنامه تأکید شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۹). بنابراین، با وجود رشد پارادایم فکری سرمایه‌گذاری

اجتماعی از طریق برعهده نهادن وظایف مراقبتی به خانواده در جهت پرورش نیروی انسانی، یعنی همان توانمندسازی خانواده محور و گرایش به خانوادگی‌گرایی، نگاه ارزشی به نهاد خانواده با تأکید بر عناصر مذهبی و فرهنگی همچنان حضوری پررنگ و بعضاً متفاوت با گذشته داشته است. این خود نگاهی پارادوکسیکال را با توجه به مدل مقایسه عرضه شده در قسمت قبلی گزارش عرضه می‌کند؛ چراکه اساساً پارادایم سرمایه‌گذاری اجتماعی بر خانوادگی‌زدایی و عرضه وظایف مراقبتی و پرورش نیروی انسانی در حوزه عمومی و بازار تأکید داشته و ارائه مدلی مبتنی بر توانمندسازی، به عنوان هسته اصلی پارادایم سرمایه‌گذاری اجتماعی، همراه با خانواده محور شدن این امر، نوعی «درهم‌ریختگی پارادایمی» را در حوزه سیاست‌های خانواده جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است^{۱۱۵}.

با این وجود، تلاش دولت ایران جهت توانمندسازی و افزایش آموزش زنان با هدف ایجاد برابری جنسیتی در تحصیل و ارتقاء نقش مراقبتی زنان در خانواده تا حدی موفقیت‌آمیز عمل نموده است. آمارها نشان می‌دهد که سهم مشارکت تحصیلی زنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال ۱۳۶۵ تنها ۲۸.۷۵ بوده است که این نرخ در سال ۱۳۸۵ به ۵۴.۵۷ درصد، یعنی بیشتر از مردان این کشور، افزایش یافته است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰)؛ اما نرخ مشارکت اقتصادی زنان بهتر نگردیده است. در دهه ۱۳۸۰، یعنی با تقویت سیاست رفاهی مبتنی بر سرمایه‌گذاری اجتماعی خانواده محور، نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. البته حضور زنان در اقتصاد فرم‌اسیونی جدید را تجربه نموده است به گونه‌ای که از یک سو سهم حضور زنان در بخش‌هایی با مهارت تحصیلی کمتر همچون کشاورزی، از ۳۳.۶ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲۵.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ تقلیل یافته و از سوی دیگر حضور بیشتر زنان در بخش خدمات، را شاهد هستیم به شکلی که نرخ مشارکت اقتصادی آن‌ها در این بخش از میزان ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۲). در نتیجه، به نظر می‌رسد که علی‌رغم توانمندسازی زنان و پرورش نیروی انسانی ماهر در این زمینه، همچنان دولت ایران تمایل دارد تا بر نقش تأمین هزینه خانوار توسط مردان و مراقبت و پرورش نیروی انسانی جدید

^{۱۱۵} جهت مطالعه بیشتر در رابطه با مفهوم سرمایه‌گذاری اجتماعی در ایران؛ (ر.ک.: عموزاده، ۱۳۹۴)

توسط زنان، تأکید داشته باشد. از این رو، شاید بتوان گفت که سیاست‌های خانواده در ایران با وجود پیروی از پارادایم رفاهی سرمایه‌گذاری اجتماعی بریتانیا، در برخی حوزه‌ها شباهت‌هایی با نمونه آلمانی سیاست‌های رفاهی داشته؛ هر چند که مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در آلمان، علی‌رغم تأکید نسبی بر نقش نان‌آوری مردان، در حال افزایش است.

به عقیده گزارشگر، حفظ توأمان نظام رفاهی و سیاست‌گذاری خانواده در جمهوری اسلامی ایران در قالب پارادایم دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی و جای‌سازی مدل مردانه نان‌آوری در درون آن ممکن نخواهد بود. جهت پاسخگویی به این پرسش نیازمندیم تا شرحی از دولت سرمایه‌گذار اجتماعی و مفهوم آن داشته باشیم. از نظر طراحان دولت سرمایه‌گذار اجتماعی، رفاه یک مفهوم روانی است. دولت در جامعه رفاه مثبت یک دولت حمایتگر و توزیع‌کننده امکانات است و دستیابی به جامعه رفاه بدون آموزش میسر نیست. در جامعه رفاه مثبت هزینه‌های رفاه صرفاً از طریق دولت تأمین نمی‌گردد بلکه بخش خصوصی همپای دولت عمل خواهد کرد. در این میان، نقش دستمزدهای سایه^{۱۱۶} و کمک بخش‌های غیرانتفاعی بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واقع گسترش مسئولیت فردی به کانون توجه تبدیل خواهد شد. این رفاه مثبت جایگزین رفاه منفی ویلیام بوریج^{۱۱۷} و ریچارد تیتموس^{۱۱۸} خواهد شد: «استقلال جای نیاز، سلامت به جای بیماری، آگاهی به جای جهل، آسایش به جای پریشانی و ابتکار به جای بطالت خواهد نشست»^{۱۱۹} (گیدنز، ۱۳۸۶). عمده نقدهای مطروحه توسط محافظه‌کاران علیه طرفداران دولت رفاه معطوف به حذف نهادهایی همچون کلیسا و خانواده و از بین بردن همبستگی اجتماعی است؛ اما طرفداران دولت سرمایه‌گذار اجتماعی معتقدند که دولت رفاه مثبت نه تنها مانعی برای بهبود وضعیت همبستگی اجتماعی در یک کشور نیست، بلکه با رفع تبعیض و محرومیت می‌تواند

^{۱۱۶} Shadow Wages) شامل کمک‌های خیرخواهانه بخش سوم جامعه (Third Sector) است به صورتی غیر انتفاعی پرداخت می‌گردد. این بخش توسط بازار مدیریت نشده بلکه سطحی بالاتر از حوزه فردی را شامل می‌شود. در این قسمت بنگاه‌های اقتصادی به شکل داوطلبانه با یکدیگر در تعامل هستند. در این میان دولت‌ها با وضع قوانینی در جهت کاهش مالیات بخش سوم، به رشد و توسعه این بخش در جامعه کمک می‌کند (Jacoby, 1993).

^{۱۱۷} William Beveridge

^{۱۱۸} Richard Titmuss

^{۱۱۹} گیدنز همواره از منتقدین الگوی رفاهی ارائه شده توسط ویلیام بوریج و ریچارد تیتموس محسوب می‌شده که قریب به ۶۰ سال بر سیستم رفاهی بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم مسلط بوده است. وی این الگوها را منفی و سلبی دانسته و برخلاف آن دو، نقش شهروند را در مبارزه با طرد اجتماعی مهمتر از دولت تصور می‌کند. در این میان دولت صرفاً یک توزیع‌کننده عادل امکانات و یک حمایتگر منصف است. بر همین اساس، چرایی استفاده از عبارت جامعه رفاه مثبت در تقابل با الگوی جامعه رفاه منفی نامگذاری شده توسط گیدنز، قابل درک و توضیح است.

قوام‌دهنده آن باشد. از طرفی نقد اصلی محافظه‌کاران در چارچوب الگوی رفاه مثبت قابل حل است، چراکه در این مدل دولت سرمایه‌گذار اجتماعی از طریق ایجاد محیط‌های کار دوستانه و خانوادگی و هدایت مشاغل کار در منزل می‌تواند به حفظ همبستگی اجتماعی و بهبود سامان اجتماعی یک جامعه، اقدام نماید (Giddens, 2000). تلاش مذکور برای حرکت به سمت جامعه رفاه مثبت که جامعه‌ای است آگاه، دارای مهارت، آموزش دیده و توانمند در برخی از سیاست کلان کشور نیز دیده می‌شود. در ماده ۹ سیاست‌های کلان خانواده که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه ابلاغ گردیده، بر «ارتقاء معیشت خانواده به کمک توانمندسازی آن» تأکید شده و یا در ماده ۱۲ همان بر «نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان» صحه گذاشته شده است (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۱۳۹۵). در واقع چشم‌انداز سیاستی ایران در رابطه با سیاست‌گذاری خانواده در قالب حرکت به سمت دولت سرمایه‌گذار اجتماعی با تأکید با خلق محیط‌های کار خانواده دوستانه ترسیم شده است. این موضوع در سیاست‌های خانواده آلمان دیده شده و در بریتانیا نیز طراحان دولت سرمایه‌گذار اجتماعی معتقدند که با ساخت محیط‌های کاری خانواده دوستانه می‌توان به حفظ همبستگی اجتماعی و کانون‌های خانوادگی نیز پرداخته شود. با این حال نویسنده گزارش معتقد است که این امر در ایران با مشکلاتی مواجه است. مهمترین آن عدم انطباق ساختار رژیم رفاهی در ایران با پارادایم دولت سرمایه‌گذار اجتماعی است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری اجتماعی از درون رژیم رفاهی تیموسی و مدل بورجی مستخرج شده و اساس آن مبتنی بر دریافت مالیات است درحالی‌که نظام رفاهی ایران بیشتر مبتنی بر دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان بوده و نوعی نظام رفاهی قاره‌ای و بیسمارکی محسوب می‌گردد. بنابراین، طبیعتاً تغییر پارادایمی از الگوی بریتانیایی رفاه به سمت مدل آلمانی آن تبعاتی در زمینه سیاست‌های خانواده نیز خواهد داشت. به طور کلی مدل نان‌آوری مردان و تأکید بر نقش اقتصادی آنان در خانواده، مفروضی است محافظه‌کارانه که انطباق بیشتری با مدل آلمانی سیاست‌گذاری خانواده خواهد داشت. لذا بسترسازی بر خلق محیط‌های کار خانواده-دوستانه و زن-دوستانه در ایران بهتر است در قالب سیاست‌های رفاهی مدل آلمانی و محافظه‌کارانه خود حرکت نماید و از بلندپروازی‌های تئوریک برای حرکت به سمت دولت سرمایه‌گذاری اجتماعی پرهیز کند.

۵. نتیجه‌گیری گزارش

اگرچه عمر این شاخه از سیاستگذاری عمومی زیاد نبوده است، در سالیان اخیر بر نقش خانواده در زمینه‌هایی همچون توسعه سرمایه انسانی، بهزیستی جامعه و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تأکید شده است. اهمیت این نهاد اجتماعی به گونه‌ای است که امروزه حتی لیبرال‌ترین دولت‌ها نیز تلاش دارند تا به کمک جهت‌دهی بیشتر به صورت‌بندی خانواده‌ها، تنظیم و کنترل بازار را جهت تأمین رفاه بیشتر در دست گیرند. با این حال سیاستگذاری خانواده در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران از رویه‌ای کم و بیش متفاوت‌تر پیروی می‌نماید. در این کشورها، همچنان نهاد خانواده کارویژه سنتی خود را حفظ نموده و علی‌رغم طرح مطالبات جدید از سوی زنان، بر روی الگوهای رفاهی قدیمی‌تر، همچون سیستم‌های رفاهی بیسمارکی و محافظه‌کارانه، تأکید می‌گردد. با این وجود در سال‌های اخیر، به دلیل رشد جمعیت زنان تحصیلکرده در کشور ایران، تغییر در سیاست‌های قبلی مرتبط با خانواده اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود؛ لذا در این زمینه شاهد برخی تغییر استراتژی‌ها جهت توانمندسازی بیشتر زنان و فعال‌شدن آن‌ها در اقتصاد کشور بوده‌ایم. این حرکت دولت ایران به سمت توانمندسازی و سرمایه‌گذاری اجتماعی سبب نشده است تا نقش و وظایف سنتی‌تری خانواده و اعضای آن دستخوش تغییرات بزرگی شود. جهت فهم بهتر این دست از مطالب، ابزاری‌های مقایسه‌ای جهت تبیین نسبت میان تغییرات اجتماعی و شناخت سیاست خانواده عرضه گردید. محقق تلاش داشته است تا به کمک ترسیم وضعیت خانوارها در بازار کار و نقش اقتصاد در تغییر فرم‌های این نهاد اجتماعی و همچنین به کمک طراحی یک ابزار موقعیت‌یابی سیاست خانواده در رژیم‌های رفاهی متفاوت، امکان‌مندی جدیدی جهت قیاس انواع مختلف ابزارهای سیاستی بکار رفته در حوزه مطالعات خانواده مهیا سازد.

مطالعه تطبیقی میان سه کشور ایران، انگلستان و آلمان نشان می‌دهد که در ایران سیاست خانواده اسپر یک نوع آشفستگی و یا درهم‌ریختگی پارادایمی در زمینه تعیین جایگاه خود نسبت به رژیم رفاهی کشور شده است. به طور مشخص‌تر، علی‌رغم اینکه رژیم رفاهی جمهوری اسلامی ایران در سالیان گذشته از الگوی قاره‌ای و مشارکتی پیروی کرده است، تلاش‌هایی جهت حرکت به سمت خلق دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در ایران مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد که این حرکت همخوانی مناسبی با سیاست‌های مطلوب تشخیص داده شده

برای خانواده توسط ساختار سیاسی کشور نداشته و سردرگمی حاصله از آن گریبان‌گیر سیاست‌سازان حوزه خانواده نیز شده است. با این حال سیاست خانواده در ایران با وجود ناپختگی‌ها بعضاً طبیعی، به دلیل پایین بودن عمر رژیم‌های رفاه و سیاست‌سازی مدرن در این کشور، شباهت‌هایی با مدل رفاهی کشور آلمان داشته است؛ علی‌رغم اینکه جهت‌گیری سیاستی رفاه کشور در سالیان اخیر برگرفته از طرح دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در بریتانیا تلقی می‌گردد.

۶. منابع و مأخذ

الف) فارسی

- ۱) برناردز، جان (۱۳۹۳). **درآمدی به مطالعات خانواده**. ترجمه: حسین قاضیان. چاپ پنجم. تهران: نشر نی.
- ۲) بلیک مور، کن (۱۳۸۹). **مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی**. ترجمه: علی اصغر سعیدی و سعید صادقی جقه. تهران: جامعه‌شناسان و موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
- ۳) پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری (۱۳۹۵). **رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی خانواده را ابلاغ کردند**. بازیابی در ۲۰ مهر ۱۳۹۵؛ از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری: <http://www.leader.ir/fa/content/16173>
- ۴) عموزاده مهدیرجی، حنیف (۱۳۹۴). "دولت سرمایه‌گذار اجتماعی در ایران: مقایسه تطبیقی استراتژی لیسبون اتحادیه اروپا و سیاست‌های رفاهی جمهوری اسلامی ایران". **مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی (صص: ۵۳۱-۵۳۸)**. شیراز: موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
- ۵) گیدنز، آنتونی (۱۳۸۶). **راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی**. ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی. چاپ دوم. تهران: شیرازه.
- ۶) مرکز آمار ایران (۱۳۹۲). **شاخص‌های بازار کار در ایران**. بازیابی در ۱۰ مهر ۱۳۹۵؛ از مرکز آمار ایران: <http://www.amar.org.ir>
- ۷) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۰). **قوانین و مقررات مربوط به آموزش زنان و خانواده**. بازیابی در ۱۰ اسفند ۱۳۹۴؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: <http://rc.majlis.ir/fa/report/show/798409>

۸) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۰). قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگی باقی مانده‌اند به عائله تحت تکفل آن‌ها. بازیابی در ۱۰ مهر ۱۳۹۵؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
<http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90256>

۹) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۴). قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان، مصوب دهم آذر ۱۳۶۲. بازیابی در ۱۲ مهر ۱۳۹۵؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
<http://www.rc.majlis.ir/fa/law/show/91056>

۱۰) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۱). قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. بازیابی در ۲۰ مهر ۱۳۹۵؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
<http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92111>

۱۱) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۷۲). قانون تنظیم خانواده و جمعیت. بازیابی در ۱۰ مهر ۱۳۹۵؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
<http://www.rc.majlis.ir/fa/law/show/92239>

۱۲) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۲). حقوق زنان و خانواده در آیین‌ها مجالس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی. بازیابی در ۱۰ مهر ۱۳۹۵؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
<http://rc.majlis.ir/fa/report/show/733230>

۱۳) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۳). درباره لایحه برنامه چهارم توسعه: زنان و خانواده. بازیابی در ۱۲ مهر ۱۳۹۵؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
<http://www.rc.majlis.ir/fa/report/show/733224>

۱۴) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۹). بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، فصل سوم: بیمه‌های اجتماعی، سلامت، حمایت و توانمندسازی سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده، اینترگران. بازیابی در ۱۲ مهر ۱۳۹۵؛ از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
<http://rc.majlis.ir/fa/report/show/772860>

۱۵) میلار، لین (۱۳۹۱). "سیاست اجتماعی و سیاست خانواده". پدیدآور: پیتر الکاک، مارگارت می، و کارن راولینگسون. سیاستگذاری اجتماعی. ترجمه: علی اکبر تاج مزینانی، محسن قاسمی. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

ب) لاتین

16) Blankenhorn, D. (1990). *American Family Dilemmas*. In D. Blankenhorn, & J. B. Elshtain, *Rebuilding the Nest: A New Commitment to the American Family* (pp. 3-25). Milwaukee: Family Service America.

- 17) Blum, S., Formankova, L., & Dobrotic, I. (2014). *Family Policies in "Hybrid" Welfare State after the Crisis: Pathways Policy Expansion and Retrenchment*. *Social Policy & Administration*, 48(4), 468-491.
- 18) Bogenschneider, K. (2000). *Has Family Policy Come of Age? A Decade Review of the State of U.S. Family Policy in the 1990s*. *Journal of Marriage and the Family*, 1136-1159.
- 19) Bogenschneider, K. (2014). *Family Policy Matters: How Policy Making Affects Families and What Professionals Can Do*. (3rd ed.). New York & London: Routledge.
- 20) Bowen, M. (1996). *The Use of Family Theory in Clinical Practice*. *Comprehensive Psychiatry*, 7(3), 345-374.
- 21) Eldridge, H. (1968). *Population Policies*. In D. Sills, *International Encyclopedia of Social Sciences* (Vol. 12, pp. 381-388). Macmillan.
- 22) Esping-Andersen, G. (1990). *Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- 23) Esping-Andersen, G. (1993). *Changing Classes: Stratification and Mobility in Post-Industrial Societies*. London: Sage.
- 24) Esping-Andersen, G. (1999). *Social Foundations of Postindustrial Economies*. New York: Oxford University Press.
- 25) Fagnani, J. (2007). *Family Policies in France and Germany*. *Community, Work and Family*, 10(1), 39-56.
- 26) Flenkenstein, T., Saunders, A., & Seeleib-Kaiser, M. (2011). *The Dual Transformation of Social Protection and Human Capital: Comparing Britain and Germany*. *Comparative Political Studies*, 44(12), 1622-1650.
- 27) Giddens, A. (2000). *The Third Way and its Critics*. Cambridge: Polity Press.
- 28) Goode, W. J. (1964). *The Family*. N.J.: Prentice-Hall.
- 29) International Labour Organization. (1990). *International Standard Classification of Occupations: ISCO-88*. Geneva: International Labour Office.
- 30) Jacoby, H. (1993). *Shadow Wages and Peasant Family Labour Supply: An Econometric Application to the Peruvian*. *The Review of Economic Studies*, 60(4), 903-921. Retrieved June 12, 2015, from
- 31) Kamerman, S., & Khan, A. J. (1978). *Family Policy: Government and Families in Fourteen Countries*. New York: Columbia University Press.
- 32) Kirk, D. (1968). *Population: The Field of Demography*. In D. Sills, *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Vol. 12, pp. 342-349). Macmillan.

- 33) Kirkpatrick, C. (1968). *The Family: Disorganization and Dissolution*. In D. Sills, *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Vol. 5, pp. 301-322). Macmillan.
- 34) Leitner, S. (2003). *Varieties of Familialism: The Caring Function of Family in Comparative Perspective*. *European Societies*, 5(4), 353-375.
- 35) Levi-Strauss, C. (1963). *Structural Anthropology*. (C. Jacobson, & G. Schoepf, Trans.) New York: Basic Books.
- 36) Lewis, J., & Guillary, S. (2005). *The Adult Workers Model: Family, Gender Equality and Care: The Search for New Policy Principles and the Possibilities and Problems of a Capabilities Approach*. *Economy and Society*, 34(1), 76-104.
- 37) Mercier, J., Garasky, S., & Shelley, M. (2000). *Redefining Family Policy*. Iowa State University Press.
- 38) OECD. (2008). *OECD Employment Outlook 2008*. Retrieved February 20, 2016, from Organization for Economic Cooperation and Development: www.oecd.org/publishing/corrigenda
- 39) OECD. (2013). *Employment Rate of Women*. Retrieved February 20, 2016, from Employment and Labour Markets; Key Tablets from OECD: <http://dx.doi.org/10.1787/emp-fe-table-2013-1-en>
- 40) OECD. (2015). *OECD Employment Outlook 2015*. Retrieved February 20, 2016, from Organization for Economic Cooperation and Development.
- 41) Richardson, D. (2010). *Child and Family Policies in a Time of Economic Crisis*. *Children & Society*, 24(6), 495-508.
- 42) Richardson, J. H. (2009). *Family Allowance*. In E. Seligman, *Seligman's Encyclopedia of Social Sciences* (Vols. 6, Part 1, pp. 70-73). New Dehli: Cosmo Publication.
- 43) Robila, M. (2014). *Family Policies Across the Globe: Development, Implementation and Assessment*. In M. Robila, *Handbook of Family Policies Across the Globe* (pp. 3-11). New York: Springer.
- 44) Sauvy, A. (1968). *Population Theories*. In D. Sills, *International Encyclopedia of Social Sciences* (Vol. 12, pp. 349-357). Macmillan.
- 45) Shaw, S. (2014). *Families and Children*. In P. Dwyer, *An Introduction to Social Policy* (pp. 69-84). London: Springer.
- 46) Smith, R. (1968). *Family: Comparative Structure*. In D. Sills, *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Vol. 5, pp. 301-313). Macmillan.
- 47) Thomas, J. (2008). *Family Planning*. In W. Darity, *International Encyclopedia of the Social Sciences* (2nd ed., Vol. 3, pp. 88-90). New York: Macmillan.

- 48) Trzcinski, E. (2000). *Family Policy in Germany: A Feminist Dilemma*. *Feminist Economics*, 6(1), 21-44.
- 49) Trzcinski, E., & Camp, J. (2014). *Family Policy in Germany*. In M. Robila, *Handbook of Family Policies Across the Globe* (pp. 137-153). New York: Springer.

مرکز سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران